

**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН
В ИСТОРИЧЕСКОМ РЕТРОСПЕКТИВЕ**

*НУКУССКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ*

Кафедра: «Информационно-образовательные технологии»

ассистент Шаназарова Шахзада Ильясовна,

магистрант 1-курса Шаназаров Кыяс Ильясович

Аннотация: Одним из важнейших направлений развития системы образования в Узбекистане является информатизация образования. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) представляют новые возможности всем участникам учебного процесса. Это в полной мере относится и к учреждениям высшего профессионального образования направления «Компьютерная графика и дизайн».

Ключевые слова: ИКТ, студент, коммуникация, счет, метод.

Информационно-телекоммуникационные технология своем развитии прошла несколько ступеней. В основу информационно-телекоммуникационной технологии до второй половины XIX века входили перо, чернильница и пишущая бумага. Коммуникация (связь) осуществлялась отправлением пакетов (депеш) до адресата. Очень низкой была продуктивность информационной обработки: отдельно, от руки копировалось каждое письмо ; для принятия решений не было другой информации кроме счетов, которые складывали тоже вручную .

Новая информационная технология (НИТ) -это информационная технология использующая последние достижения информатике.

Сейчас НИТ это компьютерная информационная технология. Предварительная классификация информационных технологий необходимо для того, чтобы правильно понять, оценить, разобрать и использовать грамотно информационные технологии в различных сферах жизни общества . Интенсивно обширное использование информационных ресурсов, которые являются результатом интеллектуального труда наиболее квалифицированной части трудоголиков общества, определяет необходимость подготовки из подрастающего поколения творчески активной смены.

Поэтому разработка определённых методических подходов к использованию средств новых информационных технологий становится актуальной для осуществления идеи развивающего обучения, для реализации развития личности студента, для развития творческого потенциала у студентов, прививать студенту умения проектировать осуществления результатов своей деятельности, планировать виды поиска путей и методов решения задач: задач учебных и задач практических.

Рассмотрим основные аспекты применения ИКТ по направлению «Компьютерная графика и дизайн»:

- высокоскоростная обратная связь между пользователями и информационно-коммуникационными технологиями ;
- компьютерное представление учебной информации об изучаемых объектах или закономерностях процессов, явлений, как реально происходящих, так и виртуальный;
- архивное хранение больших глобальных объемов информации со скоростной возможностью её передачи, мгновенного лёгкого доступа и пользования нужных пользователю данных в центральном банке данных ;

-автоматизация процессов вычислительной информационно-поисковой деятельности и обработка результата учебного эксперимента с возможностью многократного повторения эксперимента или его фрагмента;

-автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организованного синхронного управления учебной деятельностью и контроля за результатами усвоения.

Следовательно, можно выдвинуть нижеследующие педагогические цели использования средств новых информационно-коммуникационных технологий:

-развитие личности студента, подготовка студента к комфортной жизни в условиях информационного общества;

-развитие мышления студента ;

-эстетическое воспитание студента;

-развитие коммуникативных способностей;

-формирование и развитие навыков принятия оптимального решения или предложения других вариантов решения в сложной ситуации (путем использование компьютерных игр, направленных на оптимальную деятельность по принятию решения) ;

- развитие навыков и способностей осуществления исследовательской и экспериментальной деятельности (используя возможности компьютерного моделирования или использования устройства, подобное ЭВМ);

-формирование и воспитание информационной культуры, прививание навыков умение осуществлять обработку информации

(за счёт использования объединенных пользовательских пакетов, различных музыкальных и графических редакторов).

Использование средств новых информационных технологий в качестве средства обучения совершенствует процесс преподавания, повышает его эффективность и качество (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Средства новых информационных технологий

Целью программированного обучения была оптимизация управления процессом учения, оно предполагало такую организацию процесса обучения, при которой учащийся с помощью особым образом подготовленных дидактических средств (программы) мог самостоятельно приобретать новые знания и умения.

Из всего многообразия педагогических применений информационных технологий особо следует выделить использование программных средств в связи с их широкой популярностью в практике отечественного и зарубежного образовательного процесса. Несмотря на многолетний опыт использования разнообразных типов программных средств в учебных целях, их потенциальные возможности остаются неисчерпанными. Причиной этого является как не разработанность теоретических основ, раскрывающих целесообразность создания и применения программных средств в целях обучения, так и отсутствие четкой классификации, или типологии, комплекса требований, предъявляемых к ним.

Рассматривая образовательный процесс в высшем учебном заведении направления «Компьютерная графика и дизайн» по предмету «Технология создания электронных образовательных ресурсов» и процесс освоения новых компьютерных информационных технологий, нужно отметить, что требования современного информационного общества к своим членам

заключается, в основном, в знании информационных технологий и умение их применять.

Информационные технологии это совокупность средств, методов сбора, хранения, передачи, переработки, поиска информации. Техническим средством этих процессов является компьютер. Целью и задачами использования в процессе образования информационных коммуникационных технологий:

– привить навыки умение работать с информацией, развитие коммуникативных способностей;

- формирование личности кавычка информационного общества;

– представление большого выбора учебного материала;

- привить и формировать исследовательские навыки, умение принимать оптимальное решение, т.е. для получения и постоянного совершенствования знаний, необходимых в учебно-познавательной деятельности студент должен быть готов к непрерывному информационному поиску и обладать способностями обработки результатов поиска при помощи новых информационных технологий.

Задачей информатизации системы образования является новая модель подготовки специалистов.

Литература

1. Сакоян А. MOOK: революция в мире образования [Электронный ресурс]. URL: <http://politru/article/2013/05/30/mooc/>
2. Телегин А.А. Совершенствование методической системы обучения
3. Mirzayeva, D. (2021). PROVERBS AND SAYINGS AS A PRODUCT OF THE NATION'S COGNITIVE THINKING. In *Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference* (Vol. 1, No. 2).
4. Mirzaeva, D. (2021). THE ROLE OF PAREMIA IN THE SYSTEM OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(3).

5. Ikromjonovna, M. D. (2021). LINGVO-COGNITIVE AND LINGUCULTUROLOGICAL ASPECTS OF PROVERBS AND MATALS IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 10(3), 46-53.
6. Mirzaeva, D. I. (2020). THE ROLE OF PAREMIOLOGY IN THE LANGUAGE SYSTEM. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 245-251.
7. Мирзаева, Д. И. (2020). ТУРЛИ ТИЛЛАРДАГИ ПАРЕМИЯЛАРНИ БОШҚА МАДАНИЯТ ВАКИЛЛАРИ ТОМОНИДАН ИДРОК ЭТИЛИШ МУАММОЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 3(5).
8. Mirzayeva, D. (2019). PROVERB AS A KIND OF PAREMIOLOGICAL FUND AND AS AN OBJECT OF LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL RESEARCH. *Мировая наука*, (11), 33-36.
9. Mirzayeva, D. (2019). THE CONCEPT OF " FRIENDSHIP" IN UZBEK AND ENGLISH LINGUISTIC CULTURE. *Мировая наука*, (11), 29-32.
10. Мирзаева, Д. И. (2017). АНАЛИЗ ДИСКУРСА УЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-2), 73-75.
11. Mirzayeva, D. (2020). OCCURRENCE OF PRAGMALINGUISTIC FEATURES OF PAREMIAS. In *ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИЙ И СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ* (pp. 233-235).